

Note d'antériorité - Procédé géopolymère à base de régolithe simulé

LHS-1

Date de dépôt : 03 August 2025

Auteur : Samuel LUCAS

Mention d'antériorité :

Ce procédé a été expérimenté et validé pour la première fois en juin 2023, selon des protocoles thermiques identiques à ceux décrits dans ce document. Cette note vise à en officialiser l'antériorité publique et à permettre sa diffusion librement encadrée.

Résumé technique (FR) :

Ce document décrit un procédé expérimental reproductible de fabrication d'un béton géopolymère à base de régolithe lunaire simulé (LHS-1), activé par NaOH, renforcé par fibres de basalte, et enrichi d'hydroxydes de calcium et de magnésium. Le processus est optimisé par une cure humide suivie d'un post-traitement thermique. Le matériau obtenu est vitrifiable (>1100 °C), thermosoudable, résiste à des cycles extrêmes de flamme, à des cycles de congélation/décongélation sans fissuration, et à une immersion prolongée sans perte de cohésion. Le procédé inclut une logique de recyclage en boucle fermée de l'eau alcaline résiduelle.

Technical Summary (EN):

This document describes a reproducible experimental process for producing a geopolymer concrete based on simulated lunar regolith (LHS-1), activated with NaOH, reinforced with natural basalt fibers, and enriched with calcium and magnesium hydroxides. The process is optimized using a controlled humid cure followed by thermal post-treatment. The resulting material exhibits vitrification at temperatures above 1100 °C, thermal weldability, outstanding resistance to repeated high-temperature flame exposure, durability against freeze-thaw cycles without cracking, and sustained immersion without material degradation. The protocol also includes a closed-loop reuse system for the residual alkaline water generated during the process.

Caractéristiques du procédé :

- Mélange : LHS-1, silice amorphe, NaOH dilué, eau, hydroxydes de calcium et de magnésium, fibres de basalte
- Cure humide : 72h dans une boîte hermétique avec réservoir d'eau
- Post-cure thermique : 150°C pendant 6h sous cloche
- Vitrification possible à >1100°C (lentille de Fresnel)

- Résistance extrême à la flamme : 25 cycles sans dégradation
- Résistance aux cycles de congélation/décongélation sans fissures ni perte de cohésion
- Résistance à une immersion prolongée sans déstructuration
- Eau résiduelle hautement alcaline réutilisable

Licence de diffusion :

Cette note est diffusée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Vous êtes libre de partager, adapter et utiliser ce contenu avec attribution de l'auteur.

Signature de l'auteur : Samuel LUCAS